

Artículo original Recibido: 06/02/2011. Aceptado en forma revisada: 17/03/2011

Subjetividades, pensamiento e Investigación

Subjectivities, thought and Research

Autora: [Clemencia Zapata Lesmes](#)¹

Resumen.

Esta investigación surge de una reflexión relacionada con la importancia de conocer y explorar las concepciones del profesor universitario sobre la investigación, en un intento por abrir una brecha nueva que permita entender y comprender las prácticas investigativas del maestro de licenciaturas en educación. Se eligieron dos universidades, una privada y otra pública en la ciudad de Cartagena de Indias, para realizar esta investigación cualitativa, de naturaleza descriptiva- exploratorio, utilizando un cuestionario estructurado, para facilitar el proceso de develación de las concepciones del profesor universitario. Este trabajo de investigación es parte del macro proyecto sobre concepciones desarrollado en la Maestría en Educación de la Universidad Santo Tomás de Aquino.

Palabras claves: Concepciones, investigación, pensamiento del profesor universitario

Abstract.

This research stems of reflection regarding the importance of knowing and explore the concepts of teacher for university research in a attempt to open a new gap that allows to

¹ Docente Investigadora Especialista en Pedagogía, Maestrante en Educación. Coordinadora de Investigación en Programas de Licenciaturas de la Corporación Universitaria Rafael Núñez.

Correspondencia: clemencia.zapata@curvirtual.edu.co

understand and understand the practices master investigative degrees. Two were selected universities, one private and one public in the city of Cartagena de Indias to perform this qualitative research, descriptive and exploratory, to we designed a questionnaire structured to facilitate the process identification of the concepts of university professor. This work research is a part of the macro project concepts developed in the Masters in Education from the University of St. Thomas Aquinas.

Keywords: Concepts, research, thinking university professor.

Introducción.

La hermenéutica y la pragmática con que se asume la investigación en las ciencias sociales, invita a investigar sobre las subjetividades del ser humano, reveladas en sus acciones, en su lenguaje, en su capacidad para interpretar sus realidades e interactuar con sus contextos. Para el caso en este estudio interesa conocer las concepciones sobre investigación del maestro de las licenciaturas en Cartagena de Indias.

Porland, Rivero García y Martín del Pozo (1.997) conciben las concepciones desde tres perspectivas, la primera cercana a los planteamientos de Bachelard (1986) y de Claxton (1997), donde “las concepciones son herramientas para interpretar la realidad y para conducirse a través de ella, sin embargo son a la vez barreras que impiden adoptar perspectivas y cursos de acción libres”, consolidando la mirada constructivista; la segunda perspectiva es llevada al plano de lo sistemático (Claxton, 1997) y de la complejidad (Morin, 1986), donde “las concepciones son consideradas sistemas de ideas en evolución”;

la tercera es la perspectiva crítica, planteada desde la dimensión de los valores (Habermas, 1965) y (Apple, 1986).

En ésta investigación son vitales los anteriores planteamientos, se considera que las concepciones son construcciones individuales, producto de la historia de cada sujeto, producto de sus propias formas de ver y vivir la vida, arraigadas en sus tradiciones y creencias; de su saber epistémico reflejado y revelado en sus experiencias y prácticas profesionales investigativas; y, de las ontomutaciones producto de sus procesos de formación, de sus inquietudes e intereses, los que al final acercan al hombre a la ciencia y al quehacer científico.

Hoy, pensar y recrear investigación sobre el pensamiento del maestro es una tendencia, con orígenes en los inicios de los años 70, como los de Jackson (1968), Lundgred (1970) y Gage (1975). En Colombia se ha consolidado en la Universidad Pedagógica Nacional la línea de “Pensamiento del Profesor” con Perafán (2005). En este trabajo interesa comprender las prácticas investigativas de los maestros de las licenciaturas partiendo de sus concepciones sobre la investigación.

Para tal fin se revisaron algunos conceptos sobre investigación, tenidos en cuenta sólo como referencia de este tipo, en donde los autores, Samajá, Tamayo, Ander Egg, Arias y Kerlinger, coinciden en que la investigación es un proceso sistemático, organizado con unas lógicas propias, a pesar de lo antagónico de sus posturas conceptuales desde el punto de vista paradigmático, denotan unos su inclinación positivista, mientras otros están más cercanos o son unos convencidos del paradigma de la subjetividad.

En las instituciones de educación superior de Cartagena de Indias se realizó una indagación entre los coordinadores y profesores investigadores, aquellos que asesoraban y evaluaban trabajos de grado de estudiantes aspirantes a licenciados, se encontraron coincidencias en: consolidar los trabajos de grado era un proceso desgastante porque existían diferencias de pensamiento sobre cómo investigar y en general sobre el área temática de la investigación entre los asesores y los evaluadores, esto también generaba poco debate académico en torno a los procesos investigativos y pobreza en el mismo, de otro lado la crítica constructiva a estos procesos no es tolerada, por tanto no se constituye en un elemento válido para la mejora y reconstrucción de los mismos.

De otro lado, en reuniones de profesores universitarios se reconoce que el estudiante desconoce la manera de interpretar las temáticas científicas asociadas a su proyecto de investigación, persiste el desconocimiento del vocabulario científico y es poca la apropiación de mismo en los estudiantes, consecuencia de esto, reconoce que falta preparación y apropiación conceptual para defender posturas, originando algunas inconsistencias e incoherencias y falta armonía en la secuencia del proceso investigativo.

Metodología.

Este trabajo investigativo fue un estudio exploratorio, se aplicó un cuestionario anónimo a 15 docentes y 15 estudiantes en dos instituciones universitarias de la ciudad de Cartagena de Indias, una de carácter privado y la otra pública, sobre el conocimiento base del docente, rescatando el insumo de los docentes para este estudio. Adicionalmente se realizó un ejercicio de análisis comparativo entre las respuestas de los profesores y de los estudiantes

para ver las coincidencias en las respuestas, bajo el supuesto de si el maestro logra influenciar al estudiante al punto de que sus respuestas sean las mismas.

Resultados.

Objetivos	Categorías	Subcategorías	Resultados	Conclusiones
1 Conocer diferentes conceptos de investigación para comprender su significado dentro del Pat colectivo	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Concepción de investigación 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Los diferentes conceptos del tema 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Es un proceso mediante el cual se crea nuevo conocimiento a partir de hechos, circunstancias y situaciones 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Es un proceso que facilita la adquisición de nuevos conocimientos los cuales permiten la solución de los diferentes acontecimientos que se presentan
2 Identificar los conceptos de investigación con los cuales los docentes desarrollan la investigación formativa en los programas de pedagogía	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Docente 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Utilidad que estos le dan a la educación 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Si lo hacen en cada trabajo de investigación independiente. También promueve y es evidenciado en exponúñez 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La investigación permite que nosotros como estudiantes con cada trabajo que realicemos demostremos la evidencia, que hemos alcanzado durante nuestro semestre
3 Identificar la utilización adecuada de los elementos de la investigación desde el proceso de planeación y elaboración del Pat colectivo	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Elementos de la investigación 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Componentes para la planeación y elaboración del Pat colectivo 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ El sujeto, el objeto, el medio y el fin ➤ Por que sin ellos no se puede realizar una investigación de manera objetiva 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hay que tener en cuenta los diferentes elementos que se presentan en la investigación para poder llevar a cabo un buen proceso
4 Identificar la finalidad de la aplicación de los métodos de la investigación en el Pat colectivo	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Métodos de investigación 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Herramientas que permiten el buen desarrollo de la investigación 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Demostrar o validar hipótesis que permita descubrir comportamientos y tendencia del estudiantado. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tener en cuenta cada aspecto que se presente en el proceso de investigación para poder obtener buenos resultados a partir de cada detalle
5 Analizar la formación de competencia investigativa en los estudiantes del programa de pedagogía con el desarrollo del Pat colectivo	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Competencias investigativas de los estudiantes 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Como influencia la investigación en los estudiantes 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mediante esta el estudiante confronta, valida, formula y asimila el conjunto de terapias mediante la solución de situaciones en el campo educativo 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La investigación permite que el estudiante este atento a cada detalle del proceso de las diferentes situaciones que se presentan y poder dar la situación más adecuada

Se encontró que existen diferencias en los conceptos que tienen los docentes universitarios sobre conocimiento científico y construcción de conocimiento científico. Como se observa, no existe unidad de criterios para clasificar el conocimiento, no obstante

los criterios más comunes para referirse a clasificación de conocimiento son: Conocimiento Científico y Conocimiento Empírico.

Aquí de nuevo se observó la alta coincidencia entre las respuestas de los profesores y de los estudiantes, sorprendió la respuesta de un docente investigador respecto de que el conocimiento no se puede modificar. Se puede inferir que el conocimiento base del profesor sobre ciencia y conocimiento adolece de soporte conceptual.

Para algunos profesores la construcción del conocimiento científico se realiza con base en los conocimientos previos, a través de la investigación “partiendo de una hipótesis y comprobándola de manera metódica y organizada”, de “aplicación del método científico”, esto denota todavía posturas positivistas en el profesor de licenciaturas en educación, otros simplemente estudiando; de ello quedan incertidumbres, ¿qué hay más allá de estas expresiones?, y de estas otras: La construcción de conocimiento se logra a través de “investigación y experiencia”, de “innovación y crítica”, de “retroalimentación de conocimientos previos”...

Discusión y Conclusiones.

Como bien lo dice Perafán (2005), es necesario conocer el pensamiento del profesor porque este representa sus estructuras internas, las cuales se reflejan en sus prácticas, para el caso de este estudio interesa conocer, develar y comprender sus concepciones sobre investigación, en un intento por entender sus prácticas investigativas. Ahora bien, complementando a Perafán con la postura de Carr (1.999), en el pensamiento del profesor subyacen las prácticas del maestro, las cuales sólo son posibles de ser comprendidas,

referenciadas en las concepciones e intencionalidades de aquel, en el marco de cada contexto, de acuerdo con las dimensiones sociales y culturales que se desarrollan en este. Moreno y Azcárate (2003) dicen que independientemente de cómo se denomine esta base de conocimientos y significaciones de los sujetos, se constituyen como organizadores implícitos referidos a creencias, significados, conceptos, proposiciones, imágenes mentales y preferencias que influyen tanto en la manera de percibir la realidad como en las prácticas que implementan.

De lo anterior nos surgen nuevos interrogantes: ¿cuales son las concepciones sobre investigación de los docentes de licenciaturas de las IES en Cartagena de Indias? ¿Cuál es el concepto de investigación que ha construido el docente de Licenciatura? ¿Cuál es el conocimiento base del profesor de licenciaturas sobre investigación? ¿Cuál es el concepto de investigación educativa del docente de licenciatura? ¿Cuál es la concepción de competencia investigativa del docente de licenciatura? ¿Cuáles son los antecedentes teóricos y metodológicos que posee el docente de licenciatura? ¿Cuál es el alcance y el nivel de empoderamiento de los elementos investigativos en el docente de licenciatura?... en un intento, como se mencionó antes, por comprender las prácticas investigativas de estos docentes.

Referencias.

Ander Egg, E. 1992. Los medios de comunicación al servicio de la educación. Editorial Magisterio Río de la Plata. Buenos Aires, Argentina.

- Barnett, R. 2001. Los límites de la competencia. El conocimiento, la educación superior y la sociedad. Editorial GEDISA, biblioteca de educación. 1ª. Edición.
- Bernal, C. 2006. Metodología de la Investigación. Pearson Educación. 2ª Edición.
- Duran, E. (2001). Las creencias de los profesores: un campo para deliberar en los procesos de formación. Acción Educativa. *Revista Electrónica*. <http://uas.uasnet.mx/cise/rev/Num1>.
- Galeano, M. 2007. Estrategias de investigación social cualitativa. El giro de la mirada. La carreta Editores. 1ª. Reimpresión.
- GILBERT, J.; OSBORNE, R. J.; PENSHAM, P. T. 1982. Children's science and its consequences for teaching. *Science Education*, vol. 66, n.º 4, p. 623-633
- HABERMAS, Jürgen (2002): El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal? (Traduce. R.S. CARBÓ, Barcelona: Paidós) 146 pp.
- _____ (1990): Conocimiento e interés, Buenos Aires, Editorial Taurus.
- Iafrancesco, G. 1998. La investigación pedagógica: Una alternativa para el cambio educacional. D'vinni Editorial LTDA.
- Marcelo, 1987. El pensamiento del profesor. Barcelona CEAD.
- Marcelo, C. (2002). Aprender a enseñar para la sociedad del conocimiento. *Education Policy Análisis* 10, 35. Disponible en <http://epaa.asu.edu/epaa/v10n35/>
- Perafán, G. 2004. La epistemología del profesor sobre su propio conocimiento profesional. Universidad Pedagógica Nacional.
- Perafán G. 1997. Pensamiento docente y práctica pedagógica: una investigación sobre el pensamiento práctico de los docentes. Cooperativa Editorial Magisterio. Colección Mesa Redonda.

- Ponte, I. P. (1992). Concepcões dos professores de matemática e processos de formação. In I. P. Ponte (ed.), *Educacáo matemática: Temas de investigacáo* (pp. 185-239). Lisboa: Instituto de Inovacáo Educacional. Disponible en <http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte>
- Porlán y Rivero. 1998. El conocimiento de los profesores. Una propuesta formativa en el área de las ciencias. Colección: Investigación y Enseñanza. Serie: Fundamentos. 1ª. Edición. DIADA Editorial. Sevilla, España.
- Samajá, Juan. 1994. Epistemología y Metodología: Elementos para una teoría de la Investigación Científica. EUDEBA, Buenos Aires.
- Schullman, L. 1986 a. Those who understand. Knowledge growth in teaching. Education Research.
- Stenhouse, L. Sacristan, G. 1998. Investigación y Desarrollo del Currículo. Ediciones Morata. Madrid.
- Rudduck y Hopkins. L. STENHOUSE La Investigación como base de la enseñanza. Selección de textos. Ediciones Morata. Quinta Edición. Madrid.
- Tamayo, Mario. El proceso de la investigación científica. Edit. Limusa. México. 2001.
- Tarrés, Ma. Luisa. 2001 Observar escuchar y comprender: sobre la tradición cualitativa en la investigación social. FLACSO México. Colección Ciencias Sociales.